

БИЛВОСИТА СОЛИҚЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛИНИБ БОРИШИ

Қўзиева Нилуфар Норхидировна

Тошкент архитектура қурилиш
университети “Иқтисодиёт ва кўчмас
мулк” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада билвосита солиқларнинг шаклланиши ва иқтисодчи олимларнинг қарашлари келтирилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида билвосита солиқларнинг иқтисодиётдаги туган ўрни хусусида фикрлар билдирилган ҳамда маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, солиқ, давлат, билвосита солиқлар, бевосита солиқлар

В статье рассматривается формирование косвенных налогов и взгляды экономистов. Также были высказаны мнения и предоставлена информация о роли косвенных налогов в экономике Республики Узбекистан.

Ключевые слова: экономика, налог, государство, косвенные налоги, прямые налоги

Солиқ тушунчаси иқтисодий категория сифатида давлатнинг пайдо бўлиши ва фаолиятининг давомийлиги билан бевосита боғлиқдир. Сиртдан қаралганда, солиқ категорияси бошқа иқтисодий категорияларга ўхшаса-да, у энг аввало давлатнинг иқтисодий сиёсати жараёнида иқтисодий воқелик кўринишида намоён бўлишини таъкидлашимиз лозим. Солиқ тушунчаси тор маънода давлат ихтиёрига солиқ тўловчилардан мажбурий тартибда ундириладиган пул тушумларини ифодалайди. Ҳар қандай иқтисодий воқеликнинг моҳиятини тушуниб етиш, дастлаб унинг белгиларини аниқлаш орқали амалга оширилса, “солиқ” тушунчасининг моҳиятини аниқлашда унинг белгиларини аниқлаш билан бир қаторда уларнинг амал қилиш ҳолати жиҳатидан фарқлаш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бундан шу маълум бўладики, солиқлар давлатчиликнинг юзага келиши билан узвий боғлиқ бўлиб, давлат ўзининг олдига қўйган иқтисодий функцияларни бажарар экан солиқларнинг белгилари, унинг амал қилиш ҳолати ва кўринишлари ўзгариб боради. Тарихий ривожланишнинг дастлабки йилларида йиғилган солиқ тушумлари асосан мамлакатни ҳимояси учун сарфланган бўлиб, кейинчалик яъни XVI асрга келиб, солиқлар асосан, бевосита ва билвосита солиқ турларига бўлинди.

Одатда, солиқлар бюджетга йўналтирилиши, ундирилиш тартиби, ундирилиш объекти, иқтисодиётга таъсир этиш мезони ва тўлаш манбаи кўра гуруҳларга бўлинади. Бундай гуруҳланишда иқтисодиётга таъсир этиш мезони ва ундирилиш тартиби мураккаб жараён бўлиб, айниқса эгри солиқларнинг давлат бюджети пул тушумлари олдидаги улуши катталигини алоҳида таъкидлаган ҳолда, эгри солиқларнинг шаклланиш жараёнини ҳамда ички моҳиятини тўлароқ очиб беришга асос бўлади.

Бизга шу маълумки, иқтисодиётнинг муҳим соҳаларини тадқиқ этиш билан бир қанча иқтисодий оқимлар намоёндалари таълимотларда солиқ муносабатларига оид мулоҳазалар етарлича бўлмаса-да, солиқларнинг ички хусусиятларини алоҳида тадқиқот уйғониш даврига бориб тақалади, аниқроғи классик сиёсий иқтисодчилар даврига бориб тақалади. Ушбу назарий оқимнинг намоёндаларидан бири У.Петти ўзининг “Солиқлар ва йиғимлар ҳақида трактат” асарида эгри солиқларга алоҳида урғу беради, яъни “...энг яхши ғоя истеъмолни солиққа тортишдир...”[1] деб таъкидлаганида гап эгри солиқ хусусида кетаётганлигини англашимиз қийин эмас. У.Петти биринчилардан бўлиб, ундириладиган

солиқларнинг мумкин қадар адолатли бўлиши ҳамда истеъмолни солиққа тортиш жараёни солиқ объектидан ундирилаётган солиқ миқдори бирлигида (суммаси ёки натура ҳажмида) давлат хазинасига бевосита келиб тушади, деган ғояни илгари сурганлигини кўришимиз мумкин.

Билвосита солиқларга оид илмий ёндашувларнинг кенгайиб боришида яна бир классик мактаб намоёндаларидан бири бўлган А.Смиттнинг қарашлари алоҳида аҳамият касб этади. А.Смитт бевосита ва билвосита солиқ объектларини бир вақтнинг ўзида тадқиқ этади ва тўғри солиқлар объекти бўлган рента, капиталдан келган даромад, ҳунармандчилик фойдаси, иш ҳақи муносабатлари билан бирга истеъмол предметларини солиққа тортиш жараёнларига алоҳида урғу беради.[2] А.Смитт ушбу мактабнинг “классик” деб ном олишига кўшган ҳиссаларидан бири бу даромад ва харажат турларини биргаликда ўрганганлигидир. Бунда у харажатларнинг таркибига кирадиган солиқларни алоҳида, тадбиркорлик фойдаси ва иш ҳақидан олинadиган солиқларни фарқлаб беради. А.Смитт бевосита ва билвосита солиқларни бир биридан фарқлаб беради, яъни билвосита солиқлар харажатларнинг таркибига кириши ва бевосита солиқлар эса иш ҳақи ва тадбиркорлик фойдаси таркибига киришини асослайди.

А.Смиттнинг фикрича, кундалик эҳтиёжлар учун зарур бўлган маҳсулотларга билвосита солиқларни алоҳида, заргарлик маҳсулотлари учун алоҳида солиқ ундириш кераклигини таъкидлайди. Чунки бу маҳсулотларга солиқ мутаносиб тарзида белгиланса, оқибатда ижтимоий зарур молларнинг нархини ошишига олиб келади. Шунинг билан бир қаторда А.Смитт эгри солиқларни ундиришда бож тўловларини нуфузини ошириш тарафдори бўлган. Унинг фикрича бож тўловлари барча харажатлар, яъни ҳарбий харажатлар ва бошқарув харажатларини қоплаши керак деган фикрини илгари сурган.

Бу оқимнинг яна бир намоёндаларидан бири бу Д.Рикордо бўлиб, у ва А.Смитт иқтисодий ўрганишга илмий ёндашув берадиган тадқиқот усулларини ишлаб чиқди ва уларни муваффақиятли қўладилар.Аммо Рикардода солиқларга нисбатан агрессив характерда қарашлар бўлиб, у солиқларнинг моҳиятига капитал жамғариш воситасида қараган ҳамда шу жумладан эгри солиқлар капитал қўйилмаларни камайтирмаслиги лозим ва солиқларни камроқ ундиришнинг энг кам солиқ ундириш деган ғоясига асосланади.[3]

Рикардодан фарқли равишда классик мактабнинг сўнгги намоёндаларидан бири бўлган Ж.Милль билвосита солиқларга алоҳида урғу бериб, алкогольли маҳсулотларга нисбатан кўпроқ солиқ ставкаси белгилаш кераклигини таъкидлайди ҳамда бож тўловларини ҳаддан ташқари ошириб юбормасликни, қолаверса четдан кириб келаётган импорт товарлардан бож ундириш мақсадга мувофиқлигини таъкидлайди.[4]

Солиқ тизими барқарорлигини таъминлашда тўғри ва эгри солиқларга оид бўлган назарияларни ўрганиш, ёндашувларни уйғунлаштирган ҳолда таҳлил қилиш ҳамда республикамиз ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда ёндашиш, тўғри ва эгри солиқлар ўртасидаги мақбул нисбатни таъминлашга қаратилган солиқ тизимини такомиллаштириш йўналишидаги муҳим омиллардан бири ҳисобланади.Солиқлар иқтисодий моҳиятига кўра, тўловчи билан давлатнинг ўзаро муносабатларига бевосита ёки билвосита боғлиқлигига кўра тўғри ва эгри солиқларга бўлинишига доир замонавий таҳлилларга мувофиқ, тўғри солиқлар тўғридан- тўғри даромадга ва мол-мулкка қаратилади.

Шунингдек, эгри солиқларга оид илмий изланишлар бир қанча рус тадқиқотчи олимлар томонидан ҳам ўрганилди.Жумладан М.Алексеев, Н.Тургенев, А.Соколов, А.Тривус каби иқтисодчи олимлар билвосита солиқларнинг хусусиятларини ўрганиб бориш асносида натижаларни эълон қилиб боришди.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш жоизки, классик мактаб намоёндалари эгри солиқларни ва бошқа солиқларни зарарли эканлигини таъкидлаб, шунинг билан биргаликда давлатни сақлаб туриш харажатларини молиялаштиришнинг муҳим манбаи сифатида эътироф этганлигини кўришимиз мумкин. Айрим иқтисодчи олимлар солиқларнинг салбий жиҳатларини айтиб ўтиш билан бир қаторда уларни тўғри солиқлар билан биргаликда ундиришнинг механизмини шакллантириш лозимлиги хусусида фикр юритадилар.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ҳамда халқаро солиқ тизимида ҳам билвосита солиқларнинг қўшилган қиймат солиғи жорий этилган бўлиб, давлат бюджетини шаклланишида муҳим аҳамият касб этиб келмоқда. Шу ўринда қўшилган қиймат солиғининг хусусиятларига алоҳида тўхталиш жоиздир.

Қўшилган қиймат солиғи- ҳар бир ишлаб чиқариш босқичида ва реализация жараёнида ундириладиган кўп қиррали билвосита солиқдир. ҚҚС ўзининг иқтисодий моҳиятига кўра сотилган маҳсулотлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматларнинг қиймати билан ишлаб чиқариш жараёнида истеъмол қилинган товарлар, хом-ашёлар ва хизматларнинг қиймати ўртасидаги фарқдан иборатдир. Табиийки, ишлаб чиқариш жараёнида ва кейинчалик меҳнат тақсимоти натижасида маълум бир товар бозорга олиб чиқилгунга қадар ишлаб чиқариш ва муомала жараёнидаги бир нечта босқичлардан ўтади, бу босқичларнинг ҳар бирида қўшилган қиймат яратилади.

Қўшилган қиймат солиғини давлат бюджетининг даромад қисмига жалб қилиш ғояси дастлаб XX асрнинг бошларида юзага келди. Бу таклифни биринчи марта Германия бюджет амалиётида жорий этишни 1919 йилда Вилгелм фон Сименс илгари сурди. Қўшилган қиймат солиғини амалиётга жорий этиш ва ундириш механизми биринчи марта француз молиячиси М.Лоре томонидан ишлаб чиқилди. Аммо қўшилган қиймат солиғи М.Лоренинг таклифидан сўнг ўтган 10 йилдан ортиқ вақт мобайнида тажриба учун таклиф этилган шаклда қўлланилди. Францияда қўшилган қиймат солиғи ҳақиқатда 1968 йилдан бошлаб жорий этилди.

XX асрнинг 70-йилларида қўшилган қиймат солиғи Ғарбий Европанинг қатор мамлакатларининг солиқ амалиётида жорий қилинди. Бунинг асосий сабаби ва ҳуқуқий асоси бўлиб, Европа иқтисодий ҳамжамияти томонидан ҳамжамиятга аъзо мамлакатларда қўшилган қиймат солиғини ундиришни тартибга солишнинг ҳуқуқий меъёрларини умумлаштириш тўғрисидаги махсус Директиванинг қабул қилиниши ҳисобланади. Мазкур Директива 1977 йилда қабул қилинди ва унда эгри солиқларнинг асосий тури сифатида қўшилган қиймат солиғи эътироф этилди.[5]

Шунингдек, профессор Т.Маликов “Эгри (билвосита) солиқлар хўжалик актлари ва оборотлари ҳамда молиявий операциялардан келиб тушади, эгри солиққа тортилиши лозим бўлган юридик ва жисмоний шахлар турлича шахлардир”, деб эгри солиқларнинг юзага келишининг уч омили – хўжалик актлари, оборотлари, молиявий операцияларни эътироф этади ва уларни тўловчиси ва истеъмол этувчисини фарқланишини ажратади. Шу билан бир қаторда бу иқтисодчи олим “эгри солиқлар” ва “эгри солиққа тортиш” тушунчаларини фарқини келтиради. Унинг таъкидлашича, “эгри солиққа тортиш” – даромадлар сарф қилинаётган пайтда тўланадиган солиқлар тизимини ўз ичига олиб, даромадлар билан эмас, балки харажатлар билан боғлиқдир. Эгри солиққа тортишда товарни ишлаб чиқарувчи ёки хизматни кўрсатувчи уларни таркибида устама (қўшимча) бўлган баҳода (тарифда) сотади ва тушумдан маълум бир солиқ суммасини давлат хазинасига ўтказиши.[6]

Ўзбекистон солиқ тизимида қўшилган қиймат солиғи 1992 йилдан буён амал қилмоқда. Ҳозирги кунгача бу ставка бир неча марта ўзгартирилди. Масалан, 1996 йилда 17 фоизни, 1997 йилда 18 фоизни, 1999 йилда республикада қўшилган қиймат солиғининг 3

хил ставкаси (20%, 15%, ва 0%) амалда қўлланилди. Фақат 3 та банд, яъни экспорт, қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун қишлоқ хўжалик корхоналарига бериладиган минерал ўғит ва ёқилғи мойлаш материаллари ҳамда дипломатик ваколатхоналар ва унга тенглаштирилган ваколотхоналарга реализация қилинадиган товар (иш ва хизмат)лар “0” ставкаси бўйича солиққа тортилди. 15% ли қўшилган қиймат солиғи ставкаси эса ун, нон, гўшт, сут ва сут маҳсулотлари ҳамда импорт қилинадиган тирик мол ва буғдой каби маҳсулотларга нисбатан белгиланди. 2000-2019 йилга қадар солиқ Кодексига кўра республикада 20 фоизли ва “0” фоизли ставка қўлланилиб келинди. 2019 йилга келиб эса бу солиқ ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга камайтирилди.

2023 йилдан бошлаб қўшилган қиймат солиқ ставкаси 15 фоиздан 12 фоизга камайтирилиши юридик шахслар учун имкониятлар эшигини очиб берди.

Қуйида қўшилган қиймат солиғи ставкасининг камайтирилгандан кейинги дастлабки натижаларни кўриб чиқишни жоиз деб белдик.

ҚҚС ставкасининг 15 дан 12 фоизга пасайтирилиши кутилганидек бюджет тушумлари билан биргаликда ҚҚС “манфий қолдиқ” суммасининг бюджетдан қоплаб бериладиган қисмига ҳам таъсир кўрсатди. 2023 йил февраль ойида ҚҚС жами тушумлари 5,8 трлн сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,6% га ошди. Солиқ органлари томонидан 2023 йилнинг февраль ойида 2,8 трлн сўм миқдордаги ҚҚС тушумлари тушиши таъминланиб (2022 йил февраль ойига нисбатан 10%га кўп), 2023 йил январь ойига нисбатан пасайиш 550 млрд сўм ёки 16 % ташкил этди.

Божхона органлари томонидан жорий йилнинг февраль ойида 3 трлн сўм ёки 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 3,7%га кўпроқ ундирилди. ҚҚС ставкасининг пасайтирилиши ҳисобига жорий йил январь ойи тушуми 3,1 трлн сўмни ташкил этди. Таъкидлаш жоизки, 2022 йил ноябрь ойида тушумлар 3,4 трлн сўмни ташкил қилган, жорий йил февраль ойида эса тушумлар 12% га камайган.[7]

Билвосита солиқларнинг турларидан яна бир тури бу акциз солиғи бўлиб, бу солиқ тури қўшилган қиймат солиғидан фарқли равишда у айрим товарлар ва маҳсулотларни чегаралаб олган ва у бажарилган иш, кўрсатилган хизматларга нисбатан қўлланилмайди. Акциз солиғи индивидуал характерга эга бўлиб, фақат акциз ости товарларига нисбатан қўлланилади. Шунингдек, Ўзбекистонда 2025 йилдан бошлаб Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришлар кучга кирди ҳамда асосий солиқ ставкалари сақланиб қолинди, бироқ бир қатор маҳсулотлар учун акциз солиғи ва қатъий белгиланган солиқ ставкалари ўзгарди ва айрим солиқ имтиёзлари бекор қилинди.

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 24 декабрь куни 2025–2027 йилларга мўлжалланган солиқ сиёсатининг асосий йўналишлари тўғрисидаги қонуни имзолади.[8] Унга кўра, Президент қарори билан ҚҚС ва даромад солиғи ставкалари 2028 йилгача ўзгармасдан қолиши белгиланди ва акциз солиғига эса бир қатор ўзгаришлар киритилди. Жумладан, 2025 йил 1 январдан филтрли сигареталар учун 10 фоизли адвалор акциз солиғи бекор қилинди ва тамаки маҳсулотларига акциз солиғи оширилди. Билвосита солиқлар 2024 йил учун бюджет даромадларининг 41 фоизни ташкил этиши кўзда тутилган.[9]

Юқори фоиз ставкали солиқларнинг иқтисодиёт учун зарарли оқибатларга олиб келиши кўп бора иқтисодчи олимлар томонидан таъкидлаб келинган. Буни яққол далили сифатида билвосита солиққа жуда боғлиқ бўлган мамлакат иқтисодиётида кузатилаётган қашшоқлик даражасининг юқорилиги ва тенгсизликнинг кучайганлигига гувоҳи бўламиз.[10] Бундан кўриниб турибдики, билвосита солиқ ставкаларининг кўтарилиши солиқ юки камбағаллик даражасини ошишига олиб келиши мумкин.

Мамлакатимизда охирги йилларда солиқ юкини камайганлиги тадбиркорлик субъектларига кулай солиқ муҳитини яратиш билан бир қаторда солиқ маъмурчилигини рақамлаштириш орқали такомиллаштириш эса адолатли солиқ тизимини ташкил этилганлигидан далолатдир. Бу эса ўз навбатида олиб борилган солиқ ислохотлари ўзининг ижобий самарасини бераётганлидан далолатдир.

АДАБИЁТЛАР Петти.У Трактат о налогах сборах//Антология экономического классики.Предисловие Столярова И.А –М.: Мл.Эконом “Ключ”, 1995.

1. Смитт А. Исследование о природе и причинах богатства народов,- М.: Эксмо, 2007.
2. Рикардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения Избранное – М.: Антология экономической мысли, 2007
3. Милль Дж.С. Основы политической экономии Том 3. –М.: Прогресс 1981.
4. Ваҳобов А.В, Жўраев А.С. Солиқлар ва солиққа тортиш. –Т.: Шарқ, 2009.